

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК: 634.21:634./7

**ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ВА МАҲАЛЛИЙ ЎРИК ЎРИК
НАВЛАРИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ И
МЕСТНЫХ СОРТОВ АБРИКОСЫ**

**BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTRODUCED AND LOCAL
APRICOT VARIETIES**

Тошкент Давлат Аграр университети

“Мевачилик ва узумчилик” кафедраси катта ўқитувчиси (PhD)

А.Э. Қаршиев

Тошкент Давлат Аграр университети

“Мевачилик, сабзавотчилик ва узумчилик” кафедраси асиссенти

О.Ф.Қаххорова

***Аннотация:** Ушбу мақолада маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг қимматли хўжалик белгилари, ва уларнинг биологик хусусиятлари, ўрик дарахтларини тупроқ-иқлим шароитларига мослашувчанлиги, ҳосилдорлиги ҳамда истиқболли бўлган навларни танлаш мақсадида олиб борилган тадқиқот кузатувлари, таиқи шароитларга мослашувчанлиги ва боиқа ижобий хусусиятлари келтирилган.*

***Калит сўзлар:** тупроқ, иқлим, қимматли, хўжалик белгилар, сифат, куртак, гул, мева, ҳосил, бог, маҳаллий, дарахт, четдан, иқлим, танлаш, мослашувчанлик, истиқболли, ҳосилдор.*

***Аннотация:** В данной статье представлены ценные хозяйственные признаки местных и интродуцированных сортов абрикоса, а также их биологические характеристики, научные наблюдения за абрикосовыми деревьями с целью адаптации к почвенно-климатическим условиям, урожайности и отбора перспективных сортов, приспособляемости к внешним условиям и других положительных характеристик.*

Ключевые слова: почва, климат, ценные, фермерские свойства, качество, бутон, цветок, фрукт, урожай, сад, местный, дерево, край, климат, селекция, гибкость, перспективный, плодородный.

Abstract: this article presents valuable economic characteristics of local and introduced apricot varieties, as well as their biological characteristics, scientific observations of apricot trees in order to adapt to soil and climatic conditions, yield and selection of promising varieties, adaptability to external conditions and other positive characteristics.

Keywords: soil, climate, valuable, farm properties, quality, bud, flower, fruit, harvest, garden, local, tree, edge, climate, breeding, flexibility, promising, fertile.

Кириш. Ўрик Ўзбекистоннинг асосий меваларидан бири ҳисобланади. Асосан Фарғона ва Зарафшон водийсида кўп тарқалган. Меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси бўлади. Ўрта Осиё худудларида ўсадиган кўпчилик ўрик навларининг мағзи ширин бўлиб, бодом мағзи каби истеъмол қилинади. Таркибида 45-58% мой ва 28% га яқин оқсил бўлади. Аччиқ мағзидан амингдалин моддаси, техник ва озиқ-овқатга ишлатиладиган мой олинади. Данак пўстлоғидан тушъ ва фаоллаштирилган кўмир тайёрланади. Ўрик мевасидан асосан, туршак ва баргак қилинади, шунингдек консерва саноати учун қимматли хомашёдир. Ундан компот, мураббо, джем, повидло, пастила, мармелад, желе, цукат, конфет орасига солинадиган қиём ҳамда шарбат махсулотлари тайёрланади. Ёғочи мустахкамлиги сабабли токарликда ишлатилади [1].

Ўрик мевали дарахтларни

етиштиришда ҳар бир навнинг биологик талаблари ва хўжалик-технологик хусусиятлари асосан маданийлаштирилаётган худуднинг табиий тупроқ-иқлим шароитларига мос келиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Ўрик навларида йиллик биологик фазаларини ўрганиш учун ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар олиб борилади.

Ўрик кўчатлари экилгандан сўнг кўп ҳолларда 2-4 йилларда новдалар узунасига кучли ўсади ва кам шохланади. Шунинг учун 2-йилдан бошлаб баҳорда сийраклаштиришдан ташқари шакллантириладиган склет шохлари учун бир йиллик новдаларини кучлироқ қисқартириш керак. Новдаларининг кучли ўсишда давом этадиган (60 см) дан кўпроқ ва кучли шохланадиган навлар ўсувчи новдаларнинг тахминан $\frac{1}{2}$ қисми қисқартирилади, қисқа шохланадиган навларда $\frac{2}{3}$ узунликкача қисқартирилади. [2].

Ўрик навларининг ташқи муҳитга бўлган муносабати ўрганилганда, гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилган ва олинган натижалар совуққа бўлган талаби ва гуллаш санаси ўртасида табиий боғлиқлик бўлганлиги,

шунингдек тиним давридан чиқиш учун совуқ ҳарорат зарур бўлиши аниқланган. Гуллаши учун эса иссиқлик талаб қилиниши ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлиги кузатилган. Ўрик дарахтлари органларида крахмал концентрацияси совуқ таъсир қилиши сайин камайиб, аксинча глюкоза ва фруктоза эса кўпайиши аниқланган [3, 4].

Кўплаб илмий мабаъларда келтирилишича, ўрик инсон томонидан маданийлаштирилган қадимги мева турларидан бири бўлиб, келиб чиқиш ватани Арманистон ҳисобланган бўлсада аммо кейинчалик Хитой эканлиги аниқланган Шу билан бир қаторда кўплаб адабий маълумотларда келтирилишича ўрикнинг ватани Ўрта Осий эканлиги ҳам тасдиқланган, чунки ҳали ҳам бу минтақада ўрикни ёввойи ҳолда кўплаб учратиш мумкин. Ўрик Ўзбекистонда эрамиздан олдинги VI-VII асрлардан маълум тур ҳисобланади [5, 6].

Бу борада илмий-тадқиқотлар олиб борган муаллифларнинг фикрича боғдорчиликда шакл бериш ва кесиш асосий агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Шу билан боғлиқ ҳолда турли йилларда мевали дарахтларга шакл бериш ва кесиш муаммолари билан шуғулланган кўпчилик олимларнинг маълумотларига кўра ҳар қандай дарахтнинг ер ости қисми ривожланишини ва ўсишини таъминловчи агротехник чора тадбирлардан бири бу новдаларни тартибли кесишдир. Йиллик новдаларни кесиш натижасида шох-шабба параметрлари, ўсиш ва мева шаклланишининг ўзаро муносабати

ўзгаради. Мева шохларининг сони ва узунлиги ошади. Шу билан бир вақтнинг ўзида шох-шабба қисмига тарқалган ёруғлиги ортади, меваларга шох-шаббаларнинг барглилиги ошади ва бу унумдорлик узок яшашга ижобий таъсир кўрсатади [7. 8. 9]

Тадқиқот натижалари:

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрикнинг навларида 2017-2019 йилларда 6-8 ёшли ўрик дарахтларида тадқиқотлар олиб борилганда ёш ҳосилли ўрик навларида дарахтларнинг ўлчамлари таҳлил қилинганда, дарахт баландлиги Советский (st) навида – 291,7 см бўлиб, унга нисбатан ўрикнинг Алишер (354,7 см ёки 63,0 см), Гулистан (364,3 см ёки 72,6 см), Курсадык (366,0 см ёки 74,3 см), Сарвари (367,0 см ёки 75,3 см), Буривестник (369,0 см ёки 77,3 см), Краснощекий (369,3 см ёки 77,6 см) ва Вымпел (386,7 см ёки 95,0 см) навларида дарахт баландлиги 95-63 см гача баландлиги кузатилди. Шунингдек, дарахт баландлиги 10-53 см баландроқ Салимий (301,7 см ёки 10,0 см), Рухи Джуванон Миона (312,0 см ёки 20,3 см), Шелечко (319,7 см ёки 28,0 см), Авецина (330,3 см ёки 38,6 см), Мулла Садык (342,0 см ёки 50,3 см) ҳамда Нурафшон (344,7 см ёки 53,0 см) навларида аниқланди.

Олинган натижалар кўрсаткичларига кўра Советский (st) навида (291,7 см) нисбатан дарахтнинг баландлик ўлчами Темурий навида – 19,7 см (272,0 см), Мароканд навида – 17,4 см (274,3 см), Красный Партизан навида – 9,7 см (282,0 см) ҳамда Ширпайванд навида эса – 2,0 см (289,7 см) паст эканлиги маълум бўлди. 1-расмдаги.

Дарахт танасининг баландлиги Советский (st) навида – 56,1 см бўлиб, унга нисбатан Вымпел (73,4 см) – 17,3 см, Буривестник (66,1 см) – 10,0 см ҳамда Темурий (62,5 см) навлари – 6,4 см га энг баланд дарахт танаси шаклланганлиги аниқланди. Шунингдек, ўрик навлари орасида

Краснощекий (56,7 см), Нурафшон (56,7 см), Салимий (57,2 см), Гулистан (57,3 см), Авецина (58,5 см), Алишер (60,3 см) ва Мулла Садык (61,2 см) навлари Советский (st) навида нисбатан 0,6-5,1 см га баландроқ дарахт танасига эга эканлиги маълум бўлди.

1-расм. Ўрик навларида дарахтларнинг биометрик ўлчамлари

Шу билан бирга, Мароканд (30,6 см) ва Ширпайванд (39,2 см) навларида Советский (st) навида нисбатан энг кичик дарахт танаси 25,5 ва 16,9 см ни ташкил қилган бўлса, Курсадык (51,2 см), Рухи Джуванон Миона (51,5 см), Красный Партизан (53,4 см), Сарвари (54,2 см) ва Шелечко (54,2 см) навларида эса 1,9-4,9 см га дарахт танаси кичик бўлганлиги аниқланди.

Ўрик навларида энг йўғон дарахт танаси диаметри Курсадык (45,3 см), Нурафшон (43,6 см) ва Ширпайванд (40,0 см) навларида бўлиб, Советский (st) навида (31,1 см) нисбатан мутаносиб равишда – 14,2; 12,5 ва 8,9 см ни ташкил қилди. Шунингдек, 0,5-7,6 см гача дарахт танаси диаметри катта бўлган Гулистан (31,6 см),

Сарвари (32,5 см), Красный Партизан (32,7 см), Буривестник (33,5 см), Рухи Джуванон Миона (33,9 см), Алишер (34,1 см), Вымпел (36,0 см), Мулла Садык (37,2 см) ва Краснощекий (38,7 см) навларида аниқланди.

Ўрикнинг Советский (st) навида (31,1 см) нисбатан Темурий (22,9 см) – 8,2 см, Салимий (24,0 см) – 7,1 см, Шелечко (24,4 см) – 6,7 см, Мароканд (26,7 см) – 4,4 см ва Авецина (29,9 см) – 1,2 см навларида дарахат танаси диаметри ингичка шаклланганлиги маълум бўлди.

Ўрикнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навларида бх5 экиш схемасида етиштирилган шох-шабба баландлиги, қатор ва қатор оралфидаги кенглиги, проекцияси

ҳамда ҳажми ўрганилганда Советский (st) навида шох-шабба баландлиги – 264,6 см бўлиб, унга нисбатан 35,2 см кичик шох-шабба баландлиги Мароканд (229,4 см) навида эканлиги аниқланди. Аксинча, энг баланд шох-шабба Курсадык (391,5 см), Алишер (387,0 см) ва Краснощекий (384,3 см) навларида бўлиб, Советский (st) навига (264,6 см) нисбатан (мутаносиб равишда) 126,9; 122,4 ва 119,7 см баланд эканлиги аниқланди.

Советский (st) навига (264,6 см) нисбатан 61,4-95,6 см оралиғида баланд шох-шаббаларни Вымпел (326,0 см), Гулистан (326,0 см), Сарвари (329,1 см), Шелечко (329,8 см), Буривестник (331,2 см), Авецина (343,2 см), Нурафшон (349,3 см) ва Мулла Садык (360,2 см) навлари шакллантирган бўлса, Темурий (271,5 см), Салимий (279,8 см), Красный Партизан (289,3 см) ва Ширпайванд (299,1 см), Рухи Джуванон Миона (310,5 см) навларида эса 6,9-45,9 см оралиғида шох-шаббалари баланд бўлгани аниқланди.

Кўрсаткичларга кўра, қатордаги энг кенг шох-шаббалар Курсадык (323,0 см), Буривестник (304,7 см) ва Гулистан (301,0 см) навларида бўлиб, Советский (st) навига (217,3 см) нисбатан 105,7; 87,4 ва 83,7 см га кенг эканлиги аниқланди. Шунингдек, Советский (st) навига нисбатан қатордаги 8,0-66,4 см оралиғида

кенгроқ шох-шаббаларни Красный Партизан (8,0 см), Алишер (26,4 см), Ширпайванд (40,7 см), Мулла Садык (48,0 см) ва Нурафшон (66,4 см) навлари намоён қилди.

Ўрганилаётган 6-8 ёшли ўрикнинг Рухи Джуванон Миона (162,0 см) ва Мароканд (165,0) навларида Советский (st) навига нисбатан қаторда 55,3 ва 52,3 см ихчам шох-шаббали бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, ўрикнинг Вымпел (181,7 см), Сарвари (182,3 см), Темурий (188,3 см), Краснощекий (193,0 см), Шелечко (198,0 см), Салимий (211,3 см) ва Авецина (213,0 см) навларида Советский (st) навига нисбатан 35,6; 35,0; 29,0; 24,3; 19,3; 6,0 ва 4,3 см гача қатордаги шох-шаббалар кенглиги кичик эканлиги маълум бўлди.

Шох-шаббаларнинг қатор оралиғида кенглиги таҳлил қилинганда Советский (st) навида – 263,0 см бўлиб, унга нисбатан Курсадык (141,3 см), Буривестник (113,3 см), Гулистан (112,3 см) ва Ширпайванд (106,3 см) навларида 53,7-40,4 фоизга қатор оралиғида шох-шаббалари кенг шаклланди. Аксинча, Советский (st) навига нисбатан 75,3 см ёки 28,6 фоизга кичик шох-шаббалар қатор оралиғида Темурий (217,7 см) навида эканлиги аниқланди. Бошқа ўрик навларида эса 0,3-37,0 см оралиғида ушбу кўрсаткичлар кичик бўлганлиги маълум бўлди.

Ўрик навларида дарахтларнинг шох-шабба ҳажми 1-жадвал

Навлар номи	Шох-шабба баландлиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба ҳажми, м ³
		қаторда	қатор оралиғида		
Советский (st)	264,6±4,3	217,3±3,6	263,0±4,3	5,9 ±0,09	15,9 ±0,23
Авецина	343,2±6,2	213,0±3,8	242,3±4,4	5,3 ±0,09	18,4 ±0,32

Навлар номи	Шох-шабба баландлиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба хажми, м ³
		қаторда	қатор оралиғида		
Алишер	387,0±7,9	243,7±5,0	279,3±5,7	6,9 ±0,13	27,0 ±0,49
Буривестник	331,2±6,0	304,7±5,4	376,3±6,8	11,6 ±0,20	39,0 ±0,66
Вымпел	326,0±6,7	181,7±3,7	229,7±4,7	4,3 ±0,09	14,6 ±0,31
Гулистан	326,0±6,7	301,0±6,1	375,3±7,7	11,4 ±0,23	37,9 ±0,76
Краснощекий	384,3±7,8	193,0±3,9	226,3±4,6	4,4 ±0,09	17,0 ±0,34
Красный Партизан	289,3±5,9	225,3±4,6	270,3±5,5	6,1 ±0,12	17,8 ±0,36
Курсадык	391,5±7,2	323,0±6,1	404,3±7,5	13,3 ±0,26	52,8 ±1,00
Мароканд	229,4±4,7	165,0±3,4	187,7±3,8	3,2 ±0,06	7,5 ±0,16
Мулла Садык	360,2±7,3	265,3±5,4	313,3±6,4	8,3 ±0,18	30,3 ±0,55
Нурафшон	349,3±7,1	283,7±5,8	336,7±6,9	9,7 ±0,20	34,3 ±0,70
Руҳи Джуванон Миона	310,5±6,3	162,0±3,3	250,7±5,1	4,2 ±0,09	13,3 ±0,25
Салимий	279,8±5,7	211,3±4,3	226,0±4,6	4,8 ±0,10	13,8 ±0,26
Сарвари	329,1±6,7	182,3±3,7	262,7±5,4	5,0 ±0,10	16,9 ±0,32
Темурий	271,5±5,5	188,3±3,8	217,7±4,4	4,2 ±0,09	11,7 ±0,22
Шелечко	329,8±6,7	198,0±4,0	231,3±4,7	4,6 ±0,10	15,6 ±0,29
Ширпайванд	299,1±6,1	258,0±5,3	369,3±7,5	9,6 ±0,20	29,3 ±0,55
ЭКФ _{0,5}	12,9	9,3	11,5	0,3	1,1
Sx %	4,0	4,1	4,1	4,6	4,6

Шох-шабба проекцияси Советский (st) навида – 5,9 м² ни ташкил қил-ган бўлса, унга нисбатан Курсадык нави – 7,4 м² ёки 125,4 %, Буривестник нави – 5,7 м² ёки 96,6 %,

Гулистан – 5,5 м² ёки 93,2 % энг кенг шох-шабба проекциясини ташкил қилган бўлса, аксинча, Мароканд нави – 2,7 м² ёки 54,2 % энг кичик шох-шабба проекциясини намоён қилди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Рубаков.А.А., Остроухова С.А. *Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.*
2. *Абрикос / Под. Ред. В. К. Смыкова- М: Агропромиздат, 1989.- 240 с.*
3. Gonzalez. D *Changes on carbohydrates and nitrogen content in the bark tissues induced by artificial chilling and its relationship with dormancy bud break in Prunus sp. / D. Gonzalez-Rossia, C. Reig, V. Dovic et al.//Scientia Horticulturae. – 2008. – V. 118, N. 4. – P. 275-281.*
4. Ruiz D. *Chilling and heat requirements of apricot cultivars for flowering / D. Ruiz, J. A. Campoy, J. Egea // Environmental and Experimental Botany. – 2007. – V.61, N. 3. – P. 254-263.*

5. Савчишкіна, К. Т. Перспективы развития косточковых культур в зоне Северного Кавказа / К. Т. Савчишкіна // Селекция и сортоизучение косточковых, ягодных и орехоплодных культур на Северном Кавказе: сб. науч. тр. Новочеркасск, 1990.- с. 5-8.

6. Смыкова, В. К. Абрикос/Под. Ред. В. К. Смыкова.- М.: Агропромиздат, 1989.- 240 с.

7. Агафонов, Н. В. Научные основы размещения и формирования плодовых деревьев / Н. В. Агафонов.-М.: Колос, 1983.- 173 с.

8. Мухин С. А. Обрезка и формирование плодовых деревьев / С. А. Мухин-Краснодар. 1979.-20 с.

9. Фисенко, А. И. Схемы посадок, формировки и управление ресурсным потенциалом плодовых растений /А. И. Фисенко // Интенсивные технологии возделывания плодовых культур- Краснодар.2004- с. 281-295.